

Aspergilosis y COVID-19: Una Revisión Bibliográfica.

Aspergillosis and COVID-19: A Bibliographic Review

Dr. Oscar Antonio Meza Solís Investigador Independiente. Departamento de Microbiología, Universidad Católica Redemptoris Mater, Managua, Nicaragua

 <https://orcid.org/0000-0002-6109-793X>, Dra. Alina del Carmen Salinas Uriarte

Investigador Independiente. Departamento de Emergencia Hospital Fernando Vélez Páiz, Managua, Nicaragua <https://orcid.org/0000-0002-5871-4634>, Dra.

Ericka Patricia Meza Solís Investigador Independiente. Clínica San Francisco,

 Managua, Nicaragua <https://orcid.org/0000-0002-6309-4695>

Resumen

Introducción: Con el desarrollo de la pandemia de COVID-19, cuyo primer caso en Centroamérica fue reportado por Costa Rica el 6 de Marzo de 2020, se iniciaron a detectar numerosos casos de Aspergilosis invasiva en los pacientes ingresados, sobre todo en las Unidades de Cuidados Intensivos. Dicha asociación se denominó CAPA (COVID-19 associated pulmonary aspergillosis), la cual ha tenido una incidencia alta a nivel mundial. **Método:** Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos bibliográficas PubMed, Google Académico, MEDES y Springer. **Resultados:** Se encontraron artículos de varios autores que aportan al conocimiento sobre los temas más relevantes de esta patología en los pacientes COVID-19 como fisiopatología, clasificación, métodos diagnósticos y tratamientos y formas de disminuir su incidencia. **Conclusión:** Se debe tener en consideración esta patología asociada para su diagnóstico y tratamiento temprano y así disminuir las tasas de mortalidad de la misma.

Palabras clave: Aspergilosis, CAPA, COVID-19, Aspergilosis pulmonar invasiva, inmunodeprimidos, críticamente enfermos

Abstract

Introduction: With the development of the COVID-19 pandemic, whose first case in Central America was reported by Costa Rica on March 6, 2020, numerous cases of invasive Aspergillosis began to be detected in hospitalized patients, especially in the Intensive Care Units. This association was called CAPA (COVID-19 associated pulmonary aspergillosis), which has had a high incidence worldwide. **Method:** A bibliographic research was carried out using bibliographic databases as PubMed, Google Scholar, MEDES and Springer. **Results:** Articles by several authors were found that contribute to the knowledge on the most relevant topics of this pathology in COVID-19 patients, such as pathophysiology, classification, diagnostic methods and treatments, and methods to reduce its incidence. **Conclusion:** This associated pathology should be taken into consideration for its early diagnosis and treatment and thus reduce its mortality rates.

Keywords: Aspergillosis, CAPA, COVID-19, Invasive pulmonary aspergillosis, immunocompromised, critically ill.

Introducción

La Aspergilosis comprende un conjunto de enfermedades que pueden ser causadas por diversas especies de *Aspergillus*, que son saprofitas distribuidos en la naturaleza. Debido a esto la enfermedad puede presentarse en cualquier región. El patógeno más frecuente para el humano es el *Aspergillus Fumigatus*, pero pueden causar enfermedad otros tipos como *A. Flavus*, *A. niger*, *A. terreus* y *A. lentulus*(1).

El moho produce abundantes conidios pequeños que pueden ser dispersados con facilidad en el aire por aerosol. Después de inhalarlos los sujetos atópicos suelen presentar grandes reacciones alérgicas a los antígenos y en pacientes inmunodeprimidos los conidios pueden germinar para producir hifas que invaden los pulmones y otros tejidos.

En los pulmones los macrófagos alveolares normalmente fagocitan y destruyen los conidios pero en inmunodeprimidos, los conidios se hinchan y germinan hasta producir hifas que tienden a invadir cavidades preexistentes (aspergiloma o bola fungosa) o vasos sanguíneos.

Habitualmente las enfermedades por *Aspergillus* se habían venido documentado principalmente en pacientes inmunodeprimidos o con factores de riesgo, sin embargo con la epidemia de virus de Influenza H1N1 en 2009 se observó un incremento de enfermedad invasiva en dichos pacientes y con la pandemia de COVID-19 esta asociación se ha presentado en un número importante de casos, no solo en pacientes COVID-19 gravemente enfermos sino inclusive en pacientes inmunocompetentes y de presentación de la enfermedad leve y moderada.

El objetivo de este artículo es la de presentar una revisión de los datos que se encontraron a la fecha acerca de la incidencia de la Aspergilosis en los pacientes COVID-19, los factores de riesgo para la misma y los métodos diagnósticos y tratamiento que se han llevado a cabo en la bibliografía revisada acerca del tema.

Metodología

Se realizó en los meses de julio – agosto 2021 una búsqueda en las bases de datos de PubMed, Google Académico, MEDES y Springer empleando varias combinaciones de las palabras clave *Aspergillus*, *Aspergilo*, *Aspergilosis*, COVID-19. El periodo de búsqueda fue de enero 2003 agosto 2021. Del número de artículos encontrados, fueron excluidos artículos por concepto de título, no disponibilidad del texto completo, revisión del abstracto y factor de impacto de la revista o journal seleccionándose 126 artículos que fueron recuperados y revisados. La decisión final de su inclusión en la presente revisión se basó en la impresión subjetiva de sus autores.

Epidemiología

Es conocida la relación entre la neumonía viral y la susceptibilidad a infecciones bacterianas o micótica sobreagregadas, encontrándose que tanto la sobreinfección por API, Aspergilosis Pulmonar Invasiva (IPA, por sus siglas en inglés) y Aspergilosis

Pulmonar asociada a Influenza (IAPA, por sus siglas en inglés) se han reportado previamente en pacientes con Síndrome de Distress respiratorio agudo. (SDRA)(2)(3). En el contexto de la pandemia por COVID-19 se han reportado numerosos casos de Aspergilosis asociada postCovid, denominando a tal hallazgo como COVID-19-associated pulmonary aspergillosis (CAPA)(4).

Sin embargo aún en etapas previas a la pandemia de COVID-19, se reportaban casos de API secundaria en pacientes inmunocompetentes infectados con (H1N1) 2009 (5) (6), aun en pacientes sin los factores de riesgo clásico para enfermedad micótica (7), siendo esta asociación frecuente (20-30%) con una mortalidad de entre 40-60% (8) con un tiempo promedio de aparición de 3 días (9) así como también se documentaba API en inmunocompetentes hasta en un 14% (10).

También en 2014 se relacionó la presencia de virus respiratorios circulantes además del virus de la Influenza A (H1N1) como el virus sincitial respiratorio y adenovirus (11) y se mostró que la presencia de API en ausencia de condiciones predisponentes subyacentes es rara (12) y que también las tasas de API pueden variar mucho entre centros y lugares en dependencia de factores de riesgo locales (13).

A partir de 2020, se observó que los pacientes hospitalizados por COVID-19 tenían una alta incidencia de infecciones secundarias (patógenos Gram +, Gram - y Aspergillus (14)(15) así como diferentes tipos de Cándida (16), Pneumocystis jiroveci pneumonia, antiguamente conocido como Pneumocystis carinii, aunque sus reportes han sido aislados (17) y Mycobacterium tuberculosis (18). Sin embargo han estudios que han mostrado que la incidencia no es elevada y se encontraría en rango de aproximadamente 7% para las coinfecciones bacterianas y de un 3% para las coinfecciones virales (19).

De la gran cantidad de pacientes infectados con COVID-19, un gran porcentaje de estos iniciaron a presentar sintomatología pulmonar o bien resultados positivos en pruebas de detección de anticuerpos contra aspergillus realizados al azar. De esta manera, se hace necesario considerar como una posible complicación de pacientes críticamente enfermos por COVID-19, a la Aspergilosis invasiva (20).

La importancia de la detección temprana radica en que la mortalidad por CAPA puede ser aproximadamente entre 48-54% de los pacientes en UCI (21) (22). En un estudio realizado en México, de los pacientes con COVID-19 en UCI que han sido diagnosticados con CAPA en su mayoría necesitaron VMI mientras que solo 84% de los pacientes sin API necesitaron esta intervención (23). Sin embargo, el tiempo de diagnóstico de CAPA no ha sido tan rápido, teniendo un rango entre 8-16 días (21) y aunque se ha demostrado que en la segunda ola de contagios de COVID-19 hubo una marcada disminución de pacientes que requerían VMI, un alto porcentaje de estos fueron diagnosticados con CAPA (24). Ahora, las altas tasas de mortalidad en pacientes COVID-19 críticamente enfermos (>25%) que pueden fallecer en los primeros días de ingreso a UCI y que usualmente siguen contando en el denominador para estimar la prevalencia de superinfecciones, puede guiar a una subestimación del riesgo (25).

Igualmente Rijnders demostró que la asociación de Influenza y Aspergilosis (IAPA), es una enfermedad grave, con una mortalidad a los 90 días de 51% vs 28% de la mortalidad de pacientes sin IAPA. (26) teniendo esta asociación mayor mortalidad que otras coinfecciones (27) por lo que se hace necesaria una vigilancia y seguimiento de casos sospechosos o susceptibles y el seguir mejorando las estrategias diagnósticas (28).

Fisiopatología del CAPA

La invasión del SARS-CoV-2 resulta en la liberación patrones moleculares asociados al daño (DAMPs por sus siglas en inglés), que actúan como señales endógenas que exacerbaban la respuesta inmune e inflamatoria. Los DAMP's se han visto asociados en la patogénesis de las enfermedades micóticas y el ambiente inflamatorio de la intensa respuesta inmune puede favorecer la patogénesis micótica(29). Un segundo mecanismo posible serían las vías requeridas para la activación de la inmunidad antiviral lo que llevaría a un medio ambiente favorable para el crecimiento del hongo y su patogénesis. (30) Asimismo, el conteo absoluto de linfocitos T, CD4+T y CD8+T es marcadamente más bajo en pacientes con COVID-19 severo que en los casos moderados, asociándose a niveles elevados de IL-2R, IL-6, IL-10 y FNT-alfa entre otros marcadores (31) siendo los niveles elevados de IL-6 y LDH (deshidrogenasa láctica) los que más se asociaron con peores resultados (32).

El riesgo lógico de padecer una infección micótica invasiva no solo se debe a la situación clínica del paciente, sino que también por las alteraciones inmunes causadas por el SARS-Cov-2 así como al tratamiento frecuentemente utilizado, que a veces incluye corticoides, ciclosporina, inhibidores IL-6 e IL-1 entre otros(33) (34).

Clínica

Las formas comunes de presentación de cuadros clínicos son

- 1) Aspergilosis Broncopulmonar alérgica: resultado de una hipersensibilidad de las vías aéreas a la colonización por *Aspergillus*, casi siempre vista en pacientes con asma y fibrosis quística.(35)
- 2) Aspergiloma extra pulmonar
- 3) Aspergilosis invasora : generalmente afecta a pacientes con inmunodepresión como los postransplantados, pacientes en quimioterapia o con tratamiento prolongado con corticoesteroides (36)

La clínica habitual de los pacientes COVID-19 es fiebre, fatiga, tos seca, linfopenia y TP prolongado(37), y los casos más severos se presentan con disnea, hipoalbuminemia y niveles altos de proteína C reactiva, ferritina y Dímero D (38). Un aproximado del 12% pueden requerir ventilación mecánica invasiva (39). La persistencia de fiebre es el signo más indicativo de una infección asociada concomitante(40).

Según las definiciones revisadas para la enfermedad fúngica invasiva del Grupo de Estudio de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer/Micosis (EORTC/MSG), la API se clasifica en enfermedad fúngica invasiva comprobada, probable y posible (41): Un diagnóstico comprobado requiere evidencia

histopatológica. Un diagnóstico de probable se define por la presencia de una combinación de factores del huésped, características clínicas y micología positiva. Un diagnóstico de posible se considera con presencia de factores del huésped y características clínicas, pero en ausencia o con criterios micológicos negativos. Todos los casos que no pueden clasificarse en alguna de estas tres categorías se consideran no clasificables (42).

Clasificación	AspICU de acuerdo a Blot et al., 2012	AspICU algoritmo incorporando PCR	Algoritmo modificado incorporando PCR, serología y biomarcadores de angioinvasión
Definición de colonización	Cultivo de Aspergillus positivo en aspirado endotraqueal solo	Cultivo de Aspergillus positivo/PCR en aspirado endotraqueal solo	Cultivo de Aspergillus positivo/PCR en aspirado endotraqueal en una muestra, no confirmada en una segunda muestra o uso de biomarcador sanguíneo
Definición de posible API	> de 1 criterio entre: 1. Cultivo de Aspergillus-positivo de aspirado endotraqueal 2. Signos clínicos compatibles 3. Imagen medica torácica anormal en TAC o Rayos X 4a. factores de riesgo del hospedero o 4b. cultivo semicuantitativo de líquido de LBA Aspergillus-positivo + microscopia directa positiva.	> de 1 criterio entre: 1. Cultivo de Aspergillus-positivo/PCR de aspirado endotraqueal 2. Signos clínicos compatibles 3. Imagen medica torácica anormal en TAC o Rayos X 4a. factores de riesgo del hospedero o 4b. cultivo/PCR semicuantitativo de líquido de LBA Aspergillus-positivo + microscopia directa positiva.	> de 1 criterio entre: 1. Cultivo de Aspergillus-positivo/PCR de aspirado endotraqueal en muestras repetidas con pruebas de anticuerpo anti-aspergillus negativas 2. Signos clínicos compatibles 3. Imagen medica torácica anormal en TAC o Rayos X 4a. factores de riesgo del hospedero o 4b. cultivo/PCR semicuantitativo de líquido de LBA Aspergillus-positivo + microscopia directa positiva.
Definición de probable IAP	---	---	API posible + 1 biomarcador sanguíneo positivo (GM y/o PCR)
Definición de probada AIP	Histopatología positiva	Histopatología positiva	Histopatología positiva

GM: Galactomanano

Traducido y adaptado de: Gangneux, J.-P., Reizine, F., Guegan, H., Pinceaux, K., Le Balch, P., Prat, E., Pelletier, R., Belaz, S., Le Souhaitier, M., Le Tulzo, Y., Seguin, P., Lederlin, M., Tadié, J.-M., & Robert-Gangneux, F. (2020). Is the COVID-19 Pandemic a Good Time to Include Aspergillus Molecular Detection to Categorize Aspergillosis in ICU Patients? A Monocentric Experience. *Journal of Fungi*, 6(3), 105. <https://doi.org/10.3390/jof6030105> (Open Access)

El algoritmo Asp-ICU y la definición de caso de consenso de expertos para IAPA aplicada a COVID-19 han sido los de mas uso para definir estos casos. (43) aunque se ha sugerido un nuevo algoritmo clinico que incluya biomarcadores fungicos para mejorar el diagnostico de una API en UCI (44).

Algoritmo BM-AspICU para discriminar probable Aspergilosis Pulmonar Invasiva

Traducido y adaptado de Hamam, J., Navellou, J.C., Bellanger, AP. et al. New clinical algorithm including fungal biomarkers to better diagnose probable invasive pulmonary aspergillosis in ICU. *Ann. Intensive Care* 11, 41 (2021). <https://doi.org/10.1186/s13613-021-00827-3>. (Open Access)

Factores de riesgo

Aun antes de la pandemia de COVID-19, la Aspergilosis invasiva pulmonar se presentaba de manera ocasional sobre todo en pacientes ingresados en UCI y en inmunodeprimidos. Entre los factores de riesgo, predominaban los casos de pacientes a los que se trataba con corticoesteroides, en quienes se encontraba una gran prevalencia y mortalidad atribuible a los mismos (45), aunque no se encontró en los estudios una dosis umbral o

tiempo de duración de la corticoterapia que se pudiera usar como identificador de pacientes con mayor riesgo(46)(47).

Inclusive ciertos estudios han mostrado ciertas variantes genéticas que pueden llevar a una susceptibilidad inmunológica a enfermedades micóticas y específicamente en el caso de API hay variantes que se han asociado a un reconocimiento más débil de parte del sistema inmunitario en aquellos pacientes con variantes en la pentraxina 3, un receptor de reconocimiento de patrones (PRR por sus siglas en inglés) soluble que reconoce las conidias del *Aspergillus*. Otras variantes que se han encontrado han sido TLR4(toll-like receptor 4) (48) y el CLR (C-type lectin receptor por sus siglas en inglés) MelLec, los cuales han sido vinculados a mayor respuesta inflamatoria en ratones(49).

Se detectaban así mismo otros factores de riesgo predisponentes a la API como lo son alteraciones del tracto respiratorio inferior, disfunción inmunológica (hay que sospecharlo incluso en pacientes con neumonía asociada a ventilador inmunocompetentes (50)), ventilación mecánica prolongada (pudiendo aparecer entre los 2-8 días postingreso a UCI, (51)) pacientes con EPOC, comorbilidades, y bajo nivel de albumina (52), pacientes con cirrosis hepática Child-Pugh C, e incluso algunos tratamientos para COVID-19 como Tocilizumab (53) e interferón α tipo I, (40), inhibidores de la neuraminidasa del huésped como el Oseltamivir (54), Anakinra, un Polipéptido recombinante antagonista del receptor de la interleuquina-1 (IL-1) e Inhibidores orales de la quinasa Janus pueden predisponer a CAPA (55).

Sin embargo, se encuentran algunas diferencias entre la AIP y CAPA, como que la AIP se vincula más en pacientes inmunodeprimidos y con antecedentes de patologías pulmonares crónicas y CAPA más prevalente en pacientes de edad avanzada. (33)(56) (57) (58)

Aunque con los criterios diagnósticos ya definidos, la detección de una API en pacientes inmunocomprometidos es menos difícil, en el caso de pacientes sin factores de riesgo clínico ni radiológico, la sospecha de API se vuelve un reto diagnóstico real, sobre todo teniendo en consideración que existe una gran incidencia en pacientes con cuadros respiratorios de origen viral con un rango oscilando entre el 19 y 33% en pacientes con neumonía por SARS-COV2 y rangos desde un 11-28% en pacientes con neumonía por virus de la Influenza (59) (60) (61). Se han presentado estudios que han mostrado una incidencia mayor de API en pacientes con Influenza que con pacientes con COVID-19 (62) y que la prevalencia de examen de *Aspergillus* positivo en pacientes COVID-19 era comparable con los pacientes ingresados por Neumonía por neumococo aunque menor que la observada en pacientes con influenza (60) y que la prevalencia de API en pacientes COVID-19 era comparable a pacientes con SDRA no COVID-19 (63).

De acuerdo a la revisión realizada, además de los factores de riesgo para desarrollar CAPA estarían factores ambientales, tales como cambios climáticos, concentración del moho en ambiente, áreas geográficas, trabajos de construcción y calidad del aire inspirado, ya que el moho puede encontrarse en lugares como el suelo, compost, heces

de pájaros, tabaco, e incluso se ha encontrado en filtros de unidades de aire acondicionado, por lo que su detección y seguimiento se hace más importante, existiendo recomendaciones inclusive acerca del uso de ventilación con presión positiva, flujos de aire en el cuarto de hasta 12 cambios de aire por hora y el uso de filtros de captura de partículas de alta eficiencia (HEPA, high-efficiency particulate air por sus siglas en inglés) para prevenir la infección con *Aspergillus* en pacientes susceptibles (64)(65)(66).

Estos factores pueden analizarse como indicadores predictores del resultado de los pacientes con alto riesgo de fallo de la terapia como los son la neutropenia, uso de corticoides, galactomanano elevado, falla renal y enfermedad diseminada (67).

Métodos diagnósticos

Dado que los criterios EORTC/MSG no son aplicables en los pacientes en UCI, ya que hasta 65% de los casos no cumple los criterios, se han introducido el algoritmo AspICU (criterios modificados en pacientes en UCI) para identificar API basados en la presencia de criterios clínicos, radiológicos y micológicos.

Adicionalmente a los síntomas clínicos inespecíficos de tos, fiebre, malestar general y dolor pleurítico, el uso de imagenología es muy útil para el diagnóstico. La radiografía de tórax no es específica, pero pueden encontrarse evidencia de inflamación de las vías aéreas con lóbulos centrolobulares hasta necrosis visible en forma de nódulos cavitarios y consolidación progresiva(68). La Tomografía puede mostrar lesiones focales, infiltrado peribronquial y presencia de nódulos con o sin cavitación. Con el tratamiento los nódulos aumentan, pueden necrosarse en su parte central, lo cual hace disminuir su densidad y favorecer el atrapamiento aéreo (signo del meniscos aéreo o media luna) (69).

Cuando se encuentra *Aspergilosis* del SNC, puede encontrarse síntomas neurológicos con déficit focal y mostrar zonas de abscesos cerebrales (visibles como lesiones en anillo), infartos corticales, engrosamiento dural, teniendo una mortalidad de hasta 80% de los casos afectados.

Aunque en menor número, se ha descrito *Aspergilosis* ocular, cutánea, gastrointestinal e incluso endocarditis por *Aspergillus*, encontrándose que los hemocultivos son pocas veces positivos y para su detección se necesite una biopsia profunda.

La detección de antígeno Galactomanano *Aspergillus* que es un componente de la pared celular que es excretado por el hongo permite realizar un diagnóstico precoz.

Actualmente es el estándar de oro para el diagnóstico de API, teniendo como punto de corte un índice >0.5 para el diagnóstico; sin embargo, el antígeno galactomanano puede presentar altas tasas de falsos positivos, (hasta 42% según Farmakiotis (70)), sobre todo en pacientes con uso de beta lactámicos, componentes de sangre humana y hemodiálisis. La sensibilidad de GM en CAPA ha sido aproximadamente de solo un promedio de 21%. (71) hasta aproximadamente 67% en GM detectados en LBA (72) pudiendo resultar también en falsos negativos aun con diagnóstico de CAPA confirmado (73) por lo que debe considerarse examinar por antígeno galactomanano en suero en pruebas

consecutivas en pacientes COVID-19 en UCI (74) incluso pudiendo realizar pruebas séricas una vez por semana dada la sensibilidad baja en pacientes COVID-19 (75).

Por lo anterior, nuevas pruebas están en proceso de validación como la amplificación de genes de *Aspergillus* spp, la detección de una glicoproteína antigénica en suero y la detección de compuestos orgánicos volátiles en el aliento del paciente, aunque ninguno de estos métodos tiene una alta especificidad y sensibilidad (76).

Otros medios diagnósticos que se efectúan tienen variadas tasas de sensibilidad, como el cultivo de lavado broncoalveolar (LBA) con rangos que van entre 19-50% y la PCR *Aspergillus*-específica de entre 44-70%. Un estudio demostró que el screening de rutina para *Aspergillus* en aspirado traqueal se correlacionaba bien con el LBA (86%) (77). El inconveniente de estos medios diagnósticos es que no discriminan si se trata de una colonización o una enfermedad invasiva, por lo que debería correlacionarse con la detección de antígeno GM en suero del paciente. Las técnicas de recolección de las muestras deben seguir las recomendaciones en tema de seguridad para pacientes con COVID-19 (78).

La PCR *Aspergillus*-específica se ha correlacionado bien con los niveles de GM en suero circulante cuando ambos son positivos y esto se ha relacionado con una mayor carga fúngica (79).

La biopsia con cultivo y microscopía de tejidos que muestren crecimiento invasivo de septos de hifas fúngicas era considerado habitualmente el método estándar de oro para el diagnóstico de infecciones pero en esta población de pacientes es un procedimiento de alto riesgo (80).

Los marcadores inmunológicos tienen también utilidad en el diagnóstico como la (IL)-8 en suero y LBA así como la proteína de unión-lipopolisacárido (LBP por sus siglas en inglés) y la proteína bactericida por incremento de permeabilidad (BPI por sus siglas en inglés), los cuales se han visto incrementados en infecciones bacterianas sanguíneas en donde los niveles de LBP y BPI se incrementan notablemente en pacientes con API (81).

Diferencia de pacientes IPA y Control de IL-8, LBP y BPI en el LBA de 19 pacientes con IPA vs 19 pacientes similares en edad y sexo. A-C niveles de IL-8, LBP y BPI. D AUC determinada por análisis de curva ROC para los mismos valores

Igualmente son promisorios las técnicas de imagenología molecular como métodos diagnósticos a futuro, no invasivos, que aunque no tienen aún la especificidad de otros medios, tienen la perspectiva de ir desarrollándose a futuro, como lo son la Gammagrafía y la Tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) y sobre todo la inmuno-tomografía por emisión de positrones (inmunoPET por sus siglas en inglés) que han brindado un diagnóstico definitivo sin la necesidad de procedimientos invasivos (82).

Tratamiento

Aspergillus Fumigatus es la especie más frecuentemente asociada a API seguida de *A. Flavus* y aunque en general el Voriconazol es la primer línea de tratamiento para la AIP existen varios inconvenientes con su uso: su metabolización CYP2C19, CYP2C9, y CYP3A4 lo hace tener múltiples interacciones con otros medicamentos, incluso con terapias de COVID-19 y la disponibilidad del mismo, siendo un tratamiento cuyos costos son notablemente altos (29). Igualmente varias publicaciones han reportado resistencia de estos patógenos a los azoles. Una preocupación con el uso de Voriconazol sería la prolongación del QTc sobre todo en pacientes con QTc basal >450ms(83).

Le Daré ha mostrado que el estado inflamatorio presente en pacientes COVID-19 ingresados a UCI, especialmente en el periodo de la tormenta de citoquinas, puede alterar los niveles plasmáticos del Voriconazol, haciendo necesario tomar esto en cuenta para realizar los ajustes necesarios e individualizados para cada paciente (84).

Algoritmo Empírico para ajuste de dosis de Voriconazol en pacientes CAPA
 CAPA : COVID-19-associated pulmonary aspergillosis; IBP : Inhibidor de bomba de protones; PCR: Polymerase chain reaction;
 MTD: Monitoreo terapéutico de droga; DXM:Dexametasona; (*): Excepto Pantoprazol

Traducido y adaptado de: Le Daré, B., Boglione-Kerrien, C., Reizine, F. et al. Toward the personalized and integrative management of voriconazole dosing during COVID-19-associated pulmonary aspergillosis. Crit Care 25, 152 (2021). <https://doi.org/10.1186/s13054-021-03568-8> | Open Access Information

Aun con estos inconvenientes, Voriconazol ha sido efectivo en el tratamiento de la API (85) y su uso se asoció con una menor tasa de muertes (86). Igualmente Isavuconazol ha tenido la misma eficacia pero con mejor perfil de efectos secundarios(75).. Debe tenerse presente que se han presentado reportes de *Aspergillus Fumigatus* multiazoles-resistente (58).

En el caso de Aspergilosis en SNC, se ha recomendado incluso antes de la pandemia, Voriconazol como la terapia primaria y Anfotericina B solo para pacientes que no tolerasen o no respondiesen al Voriconazol (7). Anfotericina B igualmente está indicada en API pero es nefrotóxica lo que limitaría su uso en pacientes con alteración renal en UCI o pacientes que no puedan iniciar Voriconazol por disfunción hepática severa (87).

Parte del abordaje sería tener vigilancia de pacientes con factores de riesgo y mantener la sospecha de una infección por *Aspergillus* sobre todo en la segunda semana. (88)

Aunque en pacientes con Aspergilosis pre pandemia se podía considerar que en pacientes de alto riesgo de AI podían recibir profilaxis primaria(89) , sobre todo pacientes con neutropenia profunda y prolongada o con enfermedad activa de injerto contra huésped (GvHD) (90), actualmente no está probado que la terapia profiláctica en pacientes COVID-19 severamente enfermos esté indicada, aunque se sugiere que en pacientes con alta sospecha de API debería considerarse el inicio de uso empírico de anti fúngicos sin esperar la evidencia definitiva microbiológica de invasión micótica por *Aspergillus* (91)(92) (93).

Conclusiones:

Nuestra revisión muestra que la asociación de *Aspergillus* y COVID-19 (CAPA) es una patología de gran prevalencia en pacientes severamente enfermos en UCI, que igualmente puede presentarse en pacientes inmunocompetentes, que existen factores de riesgo que pueden predisponer a la invasión por *Aspergillus* y que actualmente se necesitan de métodos de clasificación y diagnóstico más precisos dado que la detección y tratamiento temprano de la patología incidirá en menores tasas de mortalidad.

Abreviaturas: API: Aspergilosis Pulmonar Invasiva; AspICU: Aspergilosis en UCI; CAPA: Coronavirus-associated pulmonary aspergillosis; COVID-19: Coronavirus disease 2019; DAMP: Damage-associated molecular pattern; GM: Galactomanano; Influenza y Aspergilosis (IAPA); FNT:Factor de Necrosis Tumoral; IL:interleucinas; LBA:lavado broncoalveolar; PCR: Polymerase chain reaction; UCI: Unidad de Cuidado Intensivo; EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva Cronica; SNC:Sistema nervioso central.

Contribuciones de los autores: Conceptualización y redacción, O.M., A.S., E.M.; visualización, O.M.; investigación y análisis: O.M., A.S., E.M. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.]

Financiamiento: Ninguno

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Referencias Bibliográficas

1. Brooks G.F., & Carroll K.C., & Butel J.S., & Morse S.A. & MTA (Eds. . Micología médica | Microbiología médica, 26e | AccessMedicina | McGraw Hill Medical [Internet]. 26e ed. McGraw Hill; 2014 [cited 2022 Apr 11]. Available from: <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1507§ionid=102896896&jumpsectionid=102896911#1119605630>
2. Lamoth F, Calandra T. Let's add invasive aspergillosis to the list of influenza complications. *Lancet Respir Med* [Internet]. 2018 Oct 1 [cited 2021 Apr 30];6(10):733–5. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2213260018303321>
3. Verweij PE, Rijnders BJA, Brüggemann RJM, Azoulay E, Bassetti M, Blot S, et al. Review of influenza-associated pulmonary aspergillosis in ICU patients and proposal for a case definition: an expert opinion. In: *Intensive Care Medicine* [Internet]. Springer; 2020 [cited 2021 Apr 30]. p. 1524–35. Available from: <https://doi.org/10.1007/s00134-020-06091-6>
4. Koehler P, Bassetti M, Chakrabarti A, Chen SCA, Colombo AL, Hoenigl M, et al. Defining and managing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: the 2020 ECMM/ISHAM consensus criteria for research and clinical guidance. *Lancet Infect Dis* [Internet]. 2021 Jun [cited 2021 Apr 30];21(6):e149–62. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1473309920308471>
5. Lat A, Bhadelia N, Miko B, Furuya EY, Thompson GR. Invasive Aspergillosis after Pandemic (H1N1) 2009. *Emerg Infect Dis* [Internet]. 2010 Jun [cited 2021 Apr 30];16(6):971–3. Available from: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/16/6/10-0165_intro.htm
6. Vehreschild JJ, Bröckelmann PJ, Bangard C, Verheyen J, Vehreschild MJGT, Michels G, et al. Pandemic 2009 influenza A(H1N1) virus infection coinciding with invasive pulmonary aspergillosis in neutropenic patients. *Epidemiol Infect* [Internet]. 2012 Oct 8 [cited 2021 Apr 30];140(10):1848–52. Available from: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0950268811002603/type/journal_article
7. Patterson TF, Thompson GR, Denning DW, Fishman JA, Hadley S, Herbrecht R, et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* [Internet]. 2016 Aug 15 [cited 2021 Apr 30];63(4):e1–60. Available from: <https://academic.oup.com/cid/article/63/4/e1/2595039>
8. Alanio A, Dellièrè S, Fodil S, Bretagne S, Mégarbane B. Prevalence of putative invasive pulmonary aspergillosis in critically ill patients with COVID-19 [Internet]. Vol. 8, *The Lancet Respiratory Medicine*. Lancet Publishing Group; 2020 [cited 2021 Apr 30]. p. e48–9. Available from: <https://doi.org/10.1016/S1473->
9. Wauters J, Baar I, Meersseman P, Meersseman W, Dams K, De Paep R, et al. Invasive pulmonary aspergillosis is a frequent complication of critically ill H1N1 patients: a retrospective study. *Intensive Care Med* [Internet]. 2012 Nov 16 [cited 2021 Apr 30];38(11):1761–8. Available from: <http://link.springer.com/10.1007/s00134-012-2673-2>
10. Schauwvlieghe AFAD, Rijnders BJA, Philips N, Verwijs R, Vanderbeke L, Van Tienen C, et al. Invasive aspergillosis in patients admitted to the intensive care unit with severe influenza: a retrospective cohort study. *Lancet Respir Med* [Internet].

- 2018 Oct [cited 2021 Apr 30];6(10):782–92. Available from:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2213260018302741>
11. Garcia-Vidal C, Royo-Cebrecos C, Peghin M, Moreno A, Ruiz-Camps I, Cervera C, et al. Environmental variables associated with an increased risk of invasive aspergillosis. *Clin Microbiol Infect*. 2014 Nov 1;20(11):O939–45.
 12. Blot S, Rello J, Koulenti D. Diagnosing invasive pulmonary aspergillosis in ICU patients: Putting the puzzle together [Internet]. Vol. 25, *Current Opinion in Critical Care*. Lippincott Williams and Wilkins; 2019 [cited 2021 Apr 30]. p. 430–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31361683/>
 13. Schwartz IS, Friedman DZP, Zapernick L, Dingle TC, Lee N, Sligl W, et al. High Rates of Influenza-Associated Invasive Pulmonary Aspergillosis May Not Be Universal: A Retrospective Cohort Study from Alberta, Canada. *Clin Infect Dis* [Internet]. 2020 Oct 23 [cited 2021 Apr 30];71(7):1760–3. Available from: <https://academic.oup.com/cid/article/71/7/1760/5697276>
 14. Ripa M, Galli L, Poli A, Oltolini C, Spagnuolo V, Mastrangelo A, et al. Secondary infections in patients hospitalized with COVID-19: incidence and predictive factors. *Clin Microbiol Infect* [Internet]. 2021 Mar 1 [cited 2021 Apr 30];27(3):451–7. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1198743X20306522>
 15. Zhu X, Ge Y, Wu T, Zhao K, Chen Y, Wu B, et al. Co-infection with respiratory pathogens among COVID-2019 cases. *Virus Res* [Internet]. 2020 Aug 1 [cited 2021 Apr 30];285:198005. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168170220303531>
 16. Agrifoglio A, Cachafeiro L, Figueira JC, Añón JM, García de Lorenzo A. Critically ill patients with COVID-19 and candidaemia: We must keep this in mind [Internet]. Vol. 30, *Journal de Mycologie Medicale*. Elsevier Masson s.r.l.; 2020 [cited 2021 Apr 30]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32651137/>
 17. Chong WH, Saha BK, Ananthakrishnan Ramani, Chopra A. State-of-the-art review of secondary pulmonary infections in patients with COVID-19 pneumonia [Internet]. Vol. 49, *Infection*. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH; 2021 [cited 2021 Apr 30]. p. 591–605. Available from: <https://link.springer.com/10.1007/s15010-021-01602-z>
 18. Chauhdary WA, Chong PL, Mani BI, Asli R, Momin RN, Abdullah MS, et al. Primary Respiratory Bacterial Coinfections in Patients with COVID-19. *Am J Trop Med Hyg* [Internet]. 2020 Aug 5 [cited 2021 Apr 30];103(2):917–9. Available from: <https://ajtmh.org/doi/10.4269/ajtmh.20-0498>
 19. Lansbury L, Lim B, Baskaran V, Lim WS. Co-infections in people with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *J Infect* [Internet]. 2020 Aug 1 [cited 2021 Apr 30];81(2):266–75. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0163445320303236>
 20. Antinori S, Rech R, Galimberti L, Castelli A, Angeli E, Fossali T, et al. Invasive pulmonary aspergillosis complicating SARS-CoV-2 pneumonia: A diagnostic challenge. *Travel Med Infect Dis* [Internet]. 2020 Nov 1 [cited 2021 Apr 30];38:101752. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1477893920302313>
 21. Chong WH, Neu KP. Incidence, diagnosis and outcomes of COVID-19-associated pulmonary aspergillosis (CAPA): a systematic review [Internet]. Vol. 113, *Journal of Hospital Infection*. W.B. Saunders; 2021 [cited 2021 Apr 30]. p. 115–29. Available

from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33891985>

22. Mitaka H, Kuno T, Takagi H, Patrawalla P. Incidence and mortality of COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: A systematic review and meta-analysis [Internet]. Vol. 64, *Mycoses*. John Wiley & Sons, Ltd; 2021 [cited 2021 Apr 30]. p. 993–1001. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.13292>
23. Vélez Pintado M, Camiro-Zúñiga A, Aguilar Soto M, Cuenca D, Mercado M, Crabtree-Ramirez B. COVID-19-associated invasive pulmonary aspergillosis in a tertiary care center in Mexico City. *Med Mycol* [Internet]. 2021 Mar 16 [cited 2021 Apr 30];59(8):828–33. Available from: [/pmc/articles/PMC7989422/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35444422/)
24. Meijer EFJ, Dofferhoff ASM, Hoiting O, Meis JF. COVID-19–associated pulmonary aspergillosis: a prospective single-center dual case series. *Mycoses* [Internet]. 2021 Apr 16 [cited 2021 Apr 30];64(4):457–64. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.13254>
25. Bassetti M, Kollef MH, Timsit J-F. Bacterial and fungal superinfections in critically ill patients with COVID-19. *Intensive Care Med* [Internet]. 2020 Nov 9 [cited 2021 Apr 30];46(11):2071–4. Available from: <https://link.springer.com/10.1007/s00134-020-06219-8>
26. Rijnders BJA, Schauwvlieghe AFAD, Wauters J. Influenza-Associated Pulmonary Aspergillosis: A Local or Global Lethal Combination? *Clin Infect Dis* [Internet]. 2020 Oct 23 [cited 2021 Apr 30];71(7):1764–7. Available from: <https://academic.oup.com/cid/article/71/7/1764/5697277>
27. Ku Y-H, Chan K-S, Yang C-C, Tan C-K, Chuang Y-C, Yu W-L. Higher mortality of severe influenza patients with probable aspergillosis than those with and without other coinfections. *J Formos Med Assoc* [Internet]. 2017 Sep 1 [cited 2021 Apr 30];116(9):660–70. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S092966461630448X>
28. Brown LAK, Ellis J, Gorton R, De S, Stone N. Surveillance for COVID-19-associated pulmonary aspergillosis [Internet]. Vol. 1, *The Lancet Microbe*. Elsevier BV; 2020 [cited 2021 Apr 30]. p. e152. Available from: <https://doi.org/10.1164/>
29. Hoenigl M. Invasive Fungal Disease Complicating Coronavirus Disease 2019: When It Rains, It Spores [Internet]. Vol. 73, *Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America*. Oxford University Press (OUP); 2021 [cited 2021 Apr 30]. p. e1645–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32887998/>
30. Deep Mishra V, Sinha N, Mishra JK. Review of COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis (CAPA) [Internet]. Vol. 51, *Prev. Soc. Med.* 2020 Jun [cited 2021 Apr 30]. Available from: <http://www.ijpsm.co.in/index.php/ijpsm/article/view/256>
31. Gangneux J-P, Bougnoux M-E, Dannaoui E, Cornet M, Zahar JR. Invasive fungal diseases during COVID-19: We should be prepared. *J Mycol Med* [Internet]. 2020 Jun 1 [cited 2021 Apr 30];30(2):100971. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S115652332030069X>
32. Lahmer T, Rasch S, Spinner C, Geisler F, Schmid RM, Huber W. Invasive pulmonary aspergillosis in severe coronavirus disease 2019 pneumonia. Vol. 26, *Clinical Microbiology and Infection*. Elsevier B.V.; 2020. p. 1428–9.
33. Segrelles-Calvo G, De Saraújo GR, Frases S. Systemic mycoses: A potential alert for complications in COVID-19 patients [Internet]. Vol. 15, *Future Microbiology*. Future Medicine Ltd.; 2020 [cited 2021 Apr 30]. p. 1405–13. Available from:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33085538/>

34. Mohammadi M, Tavakoli M, Shokohi T, Lass-Flörl C, Hedayati MT, Hoenigl M. Immunological response to COVID-19 and its role as a predisposing factor in invasive aspergillosis. *Curr Med Mycol* [Internet]. 2021 Feb 20 [cited 2021 Apr 30];2020(4):75–9. Available from: <https://publish.kne-publishing.com/index.php/CMM/article/view/5442>
35. El-Baba F, Gao Y, Soubani AO. Pulmonary Aspergillosis: What the Generalist Needs to Know [Internet]. Vol. 133, *American Journal of Medicine*. Elsevier Inc.; 2020 [cited 2021 Apr 30]. p. 668–74. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32240631/>
36. Kosmidis C, Denning DW. The clinical spectrum of pulmonary aspergillosis. *Thorax* [Internet]. 2015 Mar 1 [cited 2021 Apr 30];70(3):270–7. Available from: <https://thorax.bmj.com/lookup/doi/10.1136/thoraxjnl-2014-206291>
37. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients with 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. *JAMA - J Am Med Assoc* [Internet]. 2020 Mar 17 [cited 2022 Apr 15];323(11):1061–9. Available from: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2761044>
38. Chen G, Wu D, Guo W, Cao Y, Huang D, Wang H, et al. Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019. *J Clin Invest* [Internet]. 2020 Apr 13 [cited 2021 Apr 30];130(5):2620–9. Available from: <https://www.jci.org/articles/view/137244>
39. Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, Crawford JM, McGinn T, Davidson KW, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. *JAMA* [Internet]. 2020 May 26 [cited 2021 Apr 30];323(20):2052. Available from: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765184>
40. Segrelles-Calvo G, Araújo GRS, Llopis-Pastor E, Carrillo J, Hernández-Hernández M, Rey L, et al. Prevalence of opportunistic invasive aspergillosis in COVID-19 patients with severe pneumonia. *Mycoses* [Internet]. 2021 Feb 3 [cited 2021 Apr 30];64(2):144–51. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.13219>
41. Donnelly JP, Chen SC, Kauffman CA, Steinbach WJ, Baddley JW, Verweij PE, et al. Revision and Update of the Consensus Definitions of Invasive Fungal Disease From the European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium. *Clin Infect Dis* [Internet]. 2020 Sep 12 [cited 2021 Apr 30];71(6):1367–76. Available from: <https://academic.oup.com/cid/article/71/6/1367/5645434>
42. Blot SI, Taccone FS, Van den Abeele A-M, Bulpa P, Meersseman W, Brusselaers N, et al. A Clinical Algorithm to Diagnose Invasive Pulmonary Aspergillosis in Critically Ill Patients. *Am J Respir Crit Care Med* [Internet]. 2012 Jul 1 [cited 2021 Apr 30];186(1):56–64. Available from: <http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201111-1978OC>
43. Gouzien L, Cocherie T, Eloy O, Legriel S, Bedos J-P, Simon C, et al. Invasive Aspergillosis associated with Covid-19: A word of caution. *Infect Dis Now* [Internet]. 2021 Jun 18 [cited 2021 Apr 30];51(4):383–6. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2666991920000330>

44. Hamam J, Navellou J-C, Bellanger A-P, Bretagne S, Winiszewski H, Scherer E, et al. New clinical algorithm including fungal biomarkers to better diagnose probable invasive pulmonary aspergillosis in ICU. *Ann Intensive Care* [Internet]. 2021 Dec 8 [cited 2021 Apr 30];11(1):41. Available from: <https://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-021-00827-3>
45. Alobaid K, Yousuf B, Al-Qattan E, Muqem Z, Al-Subaie N. Pulmonary aspergillosis in two COVID-19 patients from Kuwait. *Access Microbiol* [Internet]. 2021 Mar 1 [cited 2021 Apr 30];3(3). Available from: <https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/acmi/10.1099/acmi.0.000201>
46. Wang H, Ding Y, Li X, Yang L, Zhang W, Kang W. Fatal Aspergillosis in a Patient with SARS Who Was Treated with Corticosteroids. *N Engl J Med* [Internet]. 2003 Jul 31 [cited 2021 Apr 30];349(5):507–8. Available from: <http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJM200307313490519>
47. Lewis RE, Kontoyiannis DP. Invasive aspergillosis in glucocorticoid-treated patients. *Med Mycol* [Internet]. 2009 Jan [cited 2021 Apr 30];47(s1):S271–81. Available from: <https://academic.oup.com/mmy/article-lookup/doi/10.1080/13693780802227159>
48. Merkhofer RM, Klein BS. Advances in Understanding Human Genetic Variations That Influence Innate Immunity to Fungi. *Front Cell Infect Microbiol* [Internet]. 2020 Feb 28 [cited 2021 Apr 30];10. Available from: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fcimb.2020.00069/full>
49. Tone K, Stappers MHT, Hatinguais R, Dambuza IM, Salazar F, Wallace C, et al. MeLec Exacerbates the Pathogenesis of *Aspergillus fumigatus*-Induced Allergic Inflammation in Mice. *Front Immunol* [Internet]. 2021 May 28 [cited 2022 Apr 14];12:1845. Available from: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.675702/full>
50. Torres A, Martin-Loeches I. Invasive Pulmonary Aspergillosis in Ventilator-associated Pneumonia: The Hidden Enemy? *Am J Respir Crit Care Med* [Internet]. 2020 Oct 15 [cited 2021 Apr 30];202(8):1071–3. Available from: <https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.202006-2605ED>
51. Bartoletti M, Pascale R, Cricca M, Rinaldi M, Maccaro A, Bussini L, et al. Epidemiology of Invasive Pulmonary Aspergillosis among Intubated Patients with COVID-19: A Prospective Study. *Clin Infect Dis* [Internet]. 2021 Jul 28 [cited 2021 Apr 30];73(11):E3606–14. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32719848/>
52. Chauvet P, Mallat J, Arumadura C, Vangrunderbeek N, Dupre C, Pauquet P, et al. Risk Factors for Invasive Pulmonary Aspergillosis in Critically Ill Patients With Coronavirus Disease 2019-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome. *Crit Care Explor* [Internet]. 2020 Nov 11 [cited 2021 Apr 30];2(11):e0244. Available from: </pmc/articles/PMC7665250/>
53. Machado M, Valerio M, Álvarez-Uría A, Olmedo M, Veintimilla C, Padilla B, et al. Invasive pulmonary aspergillosis in the COVID-19 era: An expected new entity [Internet]. Vol. 64, *Mycoses*. Blackwell Publishing Ltd; 2021 [cited 2021 Apr 30]. p. 132–43. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.13213>
54. Van De Veerdonk F, Dewi I, Cunha C, VanderBeeke L, Jaeger M, Gresnigt M, et al. Inhibition of Host Neuraminidase Increases Susceptibility to Invasive Pulmonary Aspergillosis. *Open Forum Infect Dis* [Internet]. 2018 Nov 26 [cited 2021 Apr 30];5(suppl_1):S36–S36. Available from:

https://academic.oup.com/ofid/article/5/suppl_1/S36/5206128

55. Armstrong-James D, Youngs J, Bicanic T, Abdolrasouli A, Denning DW, Johnson E, et al. Confronting and mitigating the risk of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis. *Eur Respir J* [Internet]. 2020 Oct 1 [cited 2021 Apr 30];56(4):2002554. Available from: <http://erj.ersjournals.com/lookup/doi/10.1183/13993003.02554-2020>
56. Reizine F, Pinceaux K, Lederlin M, Autier B, Guegan H, Gacouin A, et al. Influenza- and covid-19-associated pulmonary aspergillosis: Are the pictures different? *J Fungi* [Internet]. 2021 Mar 22 [cited 2021 May 3];7(5). Available from: <https://www.researchsquare.com>
57. Russo A, Tiseo G, Falcone M, Menichetti F. Pulmonary Aspergillosis: An Evolving Challenge for Diagnosis and Treatment [Internet]. Vol. 9, *Infectious Diseases and Therapy*. Adis; 2020 [cited 2021 Apr 30]. p. 511–24. Available from: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12555416>.
58. Mohamed A, Hassan T, Trzos-Grzybowska M, Thomas J, Quinn A, O'Sullivan M, et al. Multi-triazole-resistant *Aspergillus fumigatus* and SARS-CoV-2 co-infection: A lethal combination. *Med Mycol Case Rep* [Internet]. 2021 Mar 1 [cited 2021 Apr 30];31:11–4. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211753920300427>
59. García Clemente M, Madrid Carbajal C, Iscar Urrutia M. Influenza, SARS-CoV-2 and Invasive Pulmonary Aspergillosis. *Arch Bronconeumol* [Internet]. 2021 Jan 1 [cited 2021 May 3];57:11–2. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S030028962030346X>
60. Yusuf E, Vonk A, van den Akker JPC, Bode L, Sips GJ, Rijnders BJA, et al. Frequency of Positive *Aspergillus* Tests in COVID-19 Patients in Comparison to Other Patients with Pulmonary Infections Admitted to the Intensive Care Unit. Hanson KE, editor. *J Clin Microbiol* [Internet]. 2021 Feb 18 [cited 2021 Apr 30];59(3). Available from: <https://journals.asm.org/doi/10.1128/JCM.02278-20>
61. Jenks JD, Nam HH, Hoenigl M. Invasive aspergillosis in critically ill patients: Review of definitions and diagnostic approaches [Internet]. Vol. 64, *Mycoses*. Blackwell Publishing Ltd; 2021 [cited 2021 Apr 30]. p. 1002–14. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33760284/>
62. Wang J, Yang Q, Zhang P, Sheng J, Zhou J, Qu T. Clinical characteristics of invasive pulmonary aspergillosis in patients with COVID-19 in Zhejiang, China: a retrospective case series. *Crit Care* [Internet]. 2020 Dec 5 [cited 2021 Apr 30];24(1):299. Available from: <https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-020-03046-7>
63. Saint Leger P, Zarrougui W, Sedrati F, Lambiotte F, El Beki N. Aspergillose pulmonaire invasive chez les patients avec forme sévère de COVID-19 : résultats d'une cohorte monocentrique française. *Médecine Mal Infect* [Internet]. 2020 Sep [cited 2021 Apr 30];50(6):S86. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0399077X20303371>
64. Kelkar U, Bal AM, Kulkarni S. Fungal contamination of air conditioning units in operating theatres in India. *J Hosp Infect* [Internet]. 2005 May 1 [cited 2022 Apr 12];60(1):81–4. Available from: <http://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195670104004773/fulltext>
65. Humphreys H. Positive-pressure isolation and the prevention of invasive aspergillosis. What is the evidence? *J Hosp Infect* [Internet]. 2004 Feb [cited 2021

Apr 30];56(2):93–100. Available from:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0195670103004171>

66. Ichai P, Saliba F, Baune P, Daoud A, Coilly A, Samuel D. Impact of negative air pressure in ICU rooms on the risk of pulmonary aspergillosis in COVID-19 patients [Internet]. Vol. 24, *Critical Care*. BioMed Central Ltd; 2020 [cited 2021 Apr 30]. p. 1–3. Available from: <https://link.springer.com/articles/10.1186/s13054-020-03221-w>
67. Koehler P, Salmanton-García J, Gräfe SK, Koehler FC, Mellingshoff SC, Seidel D, et al. Baseline predictors influencing the prognosis of invasive aspergillosis in adults. *Mycoses* [Internet]. 2019 Aug 23 [cited 2021 Apr 30];62(8):651–8. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.12926>
68. Marr KA, Platt A, Tornheim JA, Zhang SX, Datta K, Cardozo C, et al. Aspergillosis complicating severe coronavirus disease. *Emerg Infect Dis* [Internet]. 2021 Jan 1 [cited 2021 Apr 30];27(1):18–25. Available from: [/pmc/articles/PMC7774554/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3474554/)
69. Fortún J, Meije Y, Fresco G, Moreno S. Aspergilosis. Formas clínicas y tratamiento. *Enferm Infecc Microbiol Clin* [Internet]. 2012 Apr 1 [cited 2022 Apr 12];30(4):201–8. Available from: <https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-aspergilosis-formas-clinicas-tratamiento-S0213005X12000316>
70. Farmakiotis D, Le A, Weiss Z, Ismail N, Kubiak DW, Koo S. False positive bronchoalveolar lavage galactomannan: Effect of host and cut-off value. *Mycoses* [Internet]. 2019 Mar 25 [cited 2021 Apr 30];62(3):204–13. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.12867>
71. Arastehfar A, Carvalho A, van de Veerdonk FL, Jenks JD, Koehler P, Krause R, et al. COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis (CAPA)—From Immunology to Treatment. *J Fungi* [Internet]. 2020 Jun 24 [cited 2021 Apr 30];6(2):91. Available from: <https://www.mdpi.com/2309-608X/6/2/91>
72. Roman-Montes CM, Martínez-Gamboa A, Díaz-Lomelí P, Cervantes-Sánchez A, Rangel-Cordero A, Sifuentes-Osornio J, et al. Accuracy of galactomannan testing on tracheal aspirates in COVID-19-associated pulmonary aspergillosis. *Mycoses* [Internet]. 2021 Apr 1 [cited 2021 Apr 30];64(4):364–71. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7753336/>
73. van Arkel ALE, Rijpstra TA, Belderbos HNA, van Wijngaarden P, Verweij PE, Bentvelsen RG. COVID-19-associated pulmonary aspergillosis. Vol. 202, *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. American Thoracic Society; 2020. p. 132–5.
74. Koehler P, Cornely OA, Böttiger BW, Dusse F, Eichenauer DA, Fuchs F, et al. COVID-19 associated pulmonary aspergillosis. *Mycoses* [Internet]. 2020 Jun 15 [cited 2021 Apr 30];63(6):528–34. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.13096>
75. Scharf C, Zoller M, Liebchen U. What is new ... in the treatment of invasive mycosis: COVID-19-associated pulmonary aspergillosis [Internet]. Vol. 70, *Anaesthesist*. Springer Medizin; 2021 [cited 2021 Apr 30]. p. 432–3. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211753920300397>
76. Leeflang MMG, Debets-Ossenkopp YJ, Wang J, Visser CE, Scholten RJPM, Hooft L, et al. Galactomannan detection for invasive aspergillosis in immunocompromised patients. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2015 Dec 30 [cited 2022 Apr 12];2017(9). Available from:

<https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD007394.pub2>

77. van Grootveld R, van Paassen J, de Boer MGJ, Claas ECJ, Kuijper EJ, van der Beek MT. Systematic screening for COVID-19 associated invasive aspergillosis in ICU patients by culture and PCR on tracheal aspirate. *Mycoses* [Internet]. 2021 Mar 5 [cited 2021 Apr 30];64(6):641–50. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/crj.12995>
78. Wahidi MM, Lamb C, Murgu S, Musani A, Shojaee S, Sachdeva A, et al. American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (AABIP) Statement on the Use of Bronchoscopy and Respiratory Specimen Collection in Patients With Suspected or Confirmed COVID-19 Infection. *J Bronchology Interv Pulmonol* [Internet]. 2020 Oct 1 [cited 2021 Apr 30];27(4):e52–4. Available from: <https://journals.lww.com/10.1097/LBR.0000000000000681>
79. Alanio A, Menotti J, Gits-Muselli M, Hamane S, Denis B, Rafoux E, et al. Circulating *Aspergillus fumigatus* DNA Is Quantitatively Correlated to Galactomannan in Serum. *Front Microbiol* [Internet]. 2017 Oct 31 [cited 2021 Apr 30];8(OCT). Available from: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2017.02040/full>
80. Ovsyannikov N V., Bilevich OA. COVID-19 associated pulmonary aspergillosis [Internet]. Vol. 23, *Kliniceskaa Mikrobiologia i Antimikrobnaa Himioterapia*. 2021 [cited 2021 Apr 30]. p. 239–46. Available from: <https://cmac-journal.ru/en/publication/2021/3/cmac-2021-t23-n3-p239/>
81. Bülow S, Heyd R, Toelge M, Ederer KU, Schweda A, Blaas SH, et al. Lipopolysaccharide binding protein and bactericidal/permeability-increasing protein as biomarkers for invasive pulmonary aspergillosis. *J Fungi* [Internet]. 2020 Nov 20 [cited 2021 Apr 30];6(4):1–12. Available from: <https://www.mdpi.com/2309-608X/6/4/304>
82. Gunzer M, Thornton CR, Beziere N. Advances in the in vivo molecular imaging of invasive aspergillosis [Internet]. Vol. 6, *Journal of Fungi*. MDPI AG; 2020 [cited 2021 Apr 30]. p. 1–15. Available from: <https://www.mdpi.com/2309-608X/6/4/338>
83. Lai CC, Yu WL. COVID-19 associated with pulmonary aspergillosis: A literature review [Internet]. Vol. 54, *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*. Elsevier Ltd; 2021 [cited 2021 Apr 30]. p. 46–53. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33012653/>
84. Le Daré B, Boggione-Kerrien C, Reizine F, Gangneux JP, Baclet A. Toward the personalized and integrative management of voriconazole dosing during COVID-19-associated pulmonary aspergillosis [Internet]. Vol. 25, *Critical Care*. Crit Care; 2021 [cited 2021 Apr 30]. p. 152. Available from: <https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-021-03568-8>
85. Bruno G, Fabrizio C, Buccoliero GB. COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: adding insult to injury. *The Lancet Microbe* [Internet]. 2020 Jul 1 [cited 2021 Apr 30];1(3):e106. Available from: www.thelancet.com/microbe
86. Salmanton-García J, Sprute R, Stemler J, Bartoletti M, Dupont D, Valerio M, et al. COVID-19–Associated Pulmonary Aspergillosis, March–August 2020. *Emerg Infect Dis* [Internet]. 2021 Apr 1 [cited 2021 Apr 30];27(4):1077–86. Available from: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/4/20-4895_article.htm
87. Benedetti MF, Alava KH, Sagardia J, Cadena RC, Laplume D, Capece P, et al. COVID-19 associated pulmonary aspergillosis in ICU patients: Report of five cases from Argentina. *Med Mycol Case Rep* [Internet]. 2021 Mar 1 [cited 2021 Apr

30];31:24–8. Available from:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211753920300622>

88. Beer KD, Jackson BR, Chiller T, Verweij PE, Van de Veerdonk FL, Wauters J. Does Pulmonary Aspergillosis Complicate Coronavirus Disease 2019? *Crit Care Explor* [Internet]. 2020 Sep [cited 2021 Apr 30];2(9):e0211. Available from: [/pmc/articles/PMC7498132/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/348132/)
89. White PL, Dhillon R, Cordey A, Hughes H, Faggian F, Soni S, et al. A National Strategy to Diagnose Coronavirus Disease 2019–Associated Invasive Fungal Disease in the Intensive Care Unit. *Clin Infect Dis* [Internet]. 2021 Oct 5 [cited 2021 Apr 30];73(7):e1634–44. Available from: <https://academic.oup.com/cid/article/73/7/e1634/5899192>
90. Ullmann AJ, Aguado JM, Arikan-Akdagli S, Denning DW, Groll AH, Lagrou K, et al. Diagnosis and management of Aspergillus diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline. *Clin Microbiol Infect* [Internet]. 2018 May 1 [cited 2021 Apr 30];24:e1–38. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1198743X1830051X>
91. Bienvenu AL, Bleyzac N, Richard JC, Leboucher G. No time for pending confirmation of invasive fungal disease in critically ill COVID-19 patients-think empirical treatment [Internet]. Vol. 24, *Critical Care*. BioMed Central Ltd; 2020 [cited 2021 Apr 30]. p. 588. Available from: <https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-020-03307-5>
92. Verweij PE, Gangneux J-P, Bassetti M, Brüggemann RJM, Cornely OA, Koehler P, et al. Diagnosing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis. *The Lancet Microbe* [Internet]. 2020 Jun [cited 2021 Apr 30];1(2):e53–5. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2666524720300276>
93. Sharma A, Hofmeyr A, Bansal A, Thakkar D, Lam L, Harrington Z, et al. COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA): An Australian case report. *Med Mycol Case Rep* [Internet]. 2021 Mar 1 [cited 2021 Apr 30];31:6–10. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211753920300397>